

«РУПОРНЫЕ АНТЕННЫ И АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ»

ИСТИМЕСОВ МАРАТ БУРОМБАЕВИЧ

Начальник цикла Боевого применения специальных войск – старший преподаватель,
военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

БАЙКЕНОВ ЖАНДОС АСКАРОВИЧ

Заместитель начальника военной школы беспилотных авиационных
систем войсковой части 30212.

КУШЕРБАЕВ ЕРЖАН МЕРГЕНБАЕВИЧ

заместитель начальника военной кафедры – по воспитательной работе
«Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова» - старший преподаватель

АЛИШЕВ БОЛАТ ЖАМАНБАЕВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения бронетанковых подразделений,
военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

НУРГАЛИЕВ МЕДЕУ ҚАЙЫРКЕНОВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения бронетанковых подразделений,
военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»

***Аннотация.** В работе рассматриваются рупорные антенны и антенные решётки, применяемые в диапазоне сверхвысоких частот. Проанализированы особенности распространения радиоволн в сантиметровом и миллиметровом диапазонах и требования, предъявляемые к антенным системам. Рассматриваются принципы излучения электромагнитных волн из открытого конца волновода, а также конструкция и характеристики рупорных антенн различных типов. Особое внимание уделено формированию диаграммы направленности, коэффициенту усиления, эффективной площади и коэффициенту использования поверхности антенны. Также описаны волноводные и многорупорные антенные решётки, их особенности и области применения, включая радиолокационные системы, спутниковую связь и фазированные антенные решётки. Рассмотренные антенны обеспечивают высокую направленность излучения, широкий диапазон рабочих частот и эффективную работу в современных системах радиосвязи.*

***Ключевые слова:** рупорная антенна, антенные решётки, сверхвысокие частоты, сантиметровые волны, миллиметровые волны, волноводные излучатели, фазированная антенная решётка, диаграмма направленности, коэффициент усиления, спутниковая связь.*

Введение

Развитие современных систем радиосвязи, радиолокации и спутниковых технологий требует применения высокоэффективных антенных устройств, работающих в диапазоне сверхвысоких частот. Использование сантиметровых и миллиметровых волн позволяет значительно увеличить пропускную способность каналов связи и обеспечить передачу больших объёмов информации. Однако с увеличением частоты возрастает влияние атмосферных факторов, затухание радиоволн и потери энергии при распространении. В связи с этим к антеннам СВЧ диапазона предъявляются повышенные требования по коэффициенту усиления, направленности, уровню боковых лепестков и эффективности использования

излучаемой энергии. Одним из наиболее распространённых типов антенн данного диапазона являются рупорные антенны, которые отличаются высокой эффективностью, простотой конструкции и хорошими диапазонными свойствами. Рупорные антенны широко используются как самостоятельные излучатели, а также в качестве облучателей зеркальных и линзовых антенн. Кроме того, в системах радиолокации, спутниковой связи и фазированных антенных решётках применяются волноводные и многорупорные антенные системы, позволяющие формировать узкие диаграммы направленности и управлять направлением излучения. Целью данной работы является рассмотрение особенностей рупорных антенн и антенных решёток, анализ принципов их работы и изучение областей применения в современных радиотехнических системах.

1. Особенности диапазона сантиметровых и миллиметровых волн и требования к антеннам.

В технической литературе под термином «Сверхвысокие частоты» понимают радиочастоты свыше 1 ГГц (гигагерцовые диапазоны). Сверхвысокими частотами (СВЧ) принято называть диапазоны дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. Использование СВЧ для радиосвязи имеет свои особенности. С одной стороны в этих диапазонах можно в десятки раз увеличить число каналов по сравнению с более низкими диапазонами. Однако с ростом частоты возрастают потери энергии при распространении радиоволн. Кроме того, с ростом частоты возрастает затухание волны в гидрометеорах (дожде, снеге, тумане, парах воды, газах), а при распространении волны вблизи земной поверхности резко увеличиваются потери за счет рельефа местности и местных предметов.

На СВЧ уровень внешних помех обычно ниже уровня внутренних шумов антенно-фидерного тракта и приемной аппаратуры. В рассматриваемом диапазоне внешние помехи в основном определяются тепловым излучением Земли, атмосферы и космоса. Однако эти помехи, как правило, ниже внутренних шумов. Суммарный уровень всех видов помех принято характеризовать эффективной шумовой температурой всего ВЧ приемного тракта. Обычно эффективную шумовую температуру пересчитывают ко входу приемника в виде

$$T_{\text{эф.пр}} = T_A \eta_{\text{АФУ}} + T_0 (1 - \eta_{\text{ф}}) + T_{\text{пр}}, \quad (1)$$

где T_A – антенная температура, в которой учитывают в основном внешние помехи; $T_0 = 300 \text{ K}$ – стандартная абсолютная температура Земли; $T_{\text{пр}}$ – шумовая температура ВЧ тракта приемника; $\eta_{\text{АФУ}}$ и $\eta_{\text{ф}}$ – КПД антенно-фидерного тракта и фидера соответственно. На СВЧ эффективная шумовая температура на входе приемного тракта примерно составляет 400 ... 600 K.

1.1 Требования, предъявляемые к антеннам.

Особенности распространения радиоволн СВЧ предъявляют повышенные требования к антенно-фидерному оборудованию многоканальных линий связи. Прежде всего, антенны СВЧ должны иметь высокую направленность. Так, для диапазона порядка 2 ГГц применяют антенны с коэффициентом усиления 20...30 дБ, а с увеличением частоты требуется иметь антенны с коэффициентом усиления до 40 дБ и более. Увеличение КНД и коэффициента усиления антенн осуществляется в основном за счет сужения ДН. Для антенн с относительно не большим уровнем боковых лепестков КНД зависит от пространственной ширины ДН.

$$D = \frac{32...37}{2\Delta\theta_E 2\Delta\varphi_H} 10^3, \quad (2)$$

где $2\Delta\theta_E$ и $2\Delta\varphi_H$ – ширина ДН соответственно в E и H плоскостях на уровне $0,707E_{\text{max}}$ в градусах. Антенны СВЧ должны иметь малый уровень боковых лепестков (УБЛ).

УБЛ оценивается коэффициентом рассеяния мощности $\xi_p = \frac{P_{\Sigma\text{бок}}}{P_{\Sigma}} \approx 0,25 \dots 0,35$. Обратное излучение оценивается коэффициентом защитного действия (КЗД), т.е. $\xi_3 = G(180^\circ) - G(0^\circ) = < -20$ дБ.

Эти параметры характеризуют степень концентрации излучения в главном лепестке ДН антенны. В случае слабого защитного действия антенна принимает помехи от аналогичных и других радиосредств.

Важным параметром СВЧ антенн является эффективная площадь антенны ($A_{\text{эф}}$) и коэффициент использования (КИП) реальной поверхности (S):

$$A_{\text{эф}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G; \quad \text{КИП} = \nu = \frac{A_{\text{эф}}}{S}. \quad (3)$$

Величина КИП ($\nu = 0,45 \dots 0,75$) характеризует эффективность использования поверхности, занимаемой антенной.

Кроме этих требований антенны должны обеспечивать развязку по поляризации на 30...35 дБ, широкую полосу рабочих частот и малый уровень перекрестной или, так называемой кроссполяризации, величина, которой должна быть на 25...30 дБ ниже основной поляризации поля. Желательно одну антенну использовать на нескольких частотных диапазонах с хорошим согласованием с фидером. Поэтому требования по КБВ должны быть не менее 0,9...0,95. Наличие отраженных волн приводит к появлению паразитной модуляции по частоте, которая появляется в форме шумов.

Высокие требования к коэффициенту усиления или КНД могут быть обеспечены применением антенных решеток с большим числом излучателей, что чрезвычайно усложняет конструкцию и стоимость антенно-фидерного устройства. Поэтому наряду с антенными решетками чаще всего применяют апертурные антенны.

К апертурным относятся такие антенны, у которых излучение происходит через раскрыв, называемый также апертурой. Из самого названия этих антенн следует, что их конструкция и принцип действия аналогичны соответствующим акустическим и оптическим прототипам. Среди апертурных антенн находят применение зеркальные (параболические), рупорные и линзовые. Общим для этих антенн является наличие слабонаправленного возбудителя поля (облучателя) и поверхности,

Рис.1. Излучение прямоугольного волновода

направляющей излучаемое поле. При этом для получения больших значений КНД необходимо на раскрыве антенны обеспечить плоский фронт излучаемого поля. Обеспечить это требование возможно при высокой точности изготовления профиля антенны.

2. Излучение из открытого конца волновода и рупора.

Открытые на конце волноводы прямоугольного или круглого сечения могут рассматриваться как один из наиболее простых типов апертурных антенн. Излучатели этого типа используются самостоятельно, как элементы антенных решеток, а также как облучатели зеркальных и линзовых антенн.

2.1 Излучение прямоугольного волновода.

Электромагнитная волна, создаваемая возбудителем волновода дойдя к открытому концу волновода, частично излучается в окружающее пространство. Однако из-за резкого перехода от условий распространения в волноводе к распространению в окружающем пространстве, значительная часть энергии волны отражается обратно в сторону возбуждающего устройства (рис 1).

Открытый на конце волновод можно рассматривать как антенну с плоским излучающим раскрывом, считая что поле в раскрыве совпадает с полем набегающей волны. Приблизённо можно полагать, что структура электромагнитного поля, возбуждаемого основной волной H_{10} , имеет взаимно перпендикулярные составляющие:

$$E_x = E_0 \cos(\pi/ay); \quad H_y = -\frac{E_0 \cos(\pi/ay)}{120\pi}, \quad (4)$$

где E_0 - максимальное значение амплитуды вектора напряжённости электрического поля волны H_{10} .

Вдоль узкой стенки волновода (b) распределения поля (E_x) равноамплитудное, а вдоль широкой стенки (a) изменения поля (E_x) аппроксимируется косинусоидальным законом при отсчёте координаты у от центра волновода. Приблизённо можно считать, что раскрыв прямоугольного волновода возбуждается синфазно и равноамплитудно.

По данным экспериментальных исследований, в прямоугольном волноводе с отношением сторон $b/a = 0,45$ коэффициент использования поверхности (КИП) составляет $0,8 \dots 0,84$, а коэффициент отражения на раскрыве волновода $0,2 \dots 0,3$.

В качестве иллюстрации на рис. 2 приведены ДН прямоугольного волновода в E и H плоскостях. Как видно, ДН в H -плоскости уже, чем в E -плоскости, так как в H -плоскости функция направленности пропорциональна размеру $1/a$, но $a > b$. В H -плоскости ДН косинусоидальная, а в E -плоскости она практически равномерная, поэтому коэффициент усиления и КНД не более 3 (4,7 дБ) относительно изотропного излучателя. Ширину ДН можно определять по формулам:

$$2\Delta\theta_H = 68^\circ \lambda / a; \quad 2\Delta\theta_E = 51^\circ \lambda / b. \quad (5)$$

В диапазоне миллиметровых волн металлические волноводы работают на волнах более высокого порядка, когда $a \gg \lambda$ и $b \gg \lambda$. В этом случае относительные размеры раскрыва волновода возрастают и ДН получаются достаточно узкими. В случае необходимости получать косинусоидальные ДН, применяют диэлектрические вставки, помещённые в центр волновода. При этом поле в волноводе концентрируется в диэлектрике, что эквивалентно уменьшению раскрыва излучающей апертуры и в итоге ДН расширяется. $\bar{E} \bar{E}$

Рис.2. ДН открытого конца волновода

и \overline{H} также практически ортогональные. Однако, в отличие от прямоугольного волновода, распределение поля (\overline{E}) неравномерное в двух ортогональных плоскостях. ДН в E и H -плоскостях имеют примерно одинаковую ширину $2\Delta\theta = 59^\circ \lambda / d$, где $d = 2a$ – диаметр раскрыва волновода. Круглые волноводы могут быть возбудителями стержневых диэлектрических антенн.

2.2 Рупорные антенны.

Рупорная антенна состоит из отрезка волновода постоянного сечения и рупора с плавно увеличивающимся сечением. Размеры сечения волновода выбираются такие, чтобы обеспечить формирование необходимой структуры поля: H_{10} – при прямоугольном сечении; H_{11} – при круглом сечении или других типов волн. В рупорной части антенны происходит постепенная деформация поля. В зависимости от формы рупора на его раскрыве формируется либо цилиндрическая, либо сферическая волна.

Основным недостатком волноводных излучателей является значительный коэффициент отражения (0,2...0,3) при переходе от волновода к свободному пространству. Плавное увеличение сечения рупорной антенны улучшает согласование поля рупора и окружающего пространства и коэффициент отражения уменьшается.

Наиболее распространённые типы рупорных антенн изображены на рис. 3. Прямоугольные рупоры могут быть секториальные или пирамидальные. Если расширение происходит в одной плоскости, то получается секториальный рупор. В зависимости от того, в какой плоскости происходит расширение, различают H -плоскостные (см. рис. 3,а) и E -плоскостные (см. рис. 3,б) секториальные рупоры. Пирамидальные рупоры расширяются сразу в двух плоскостях \overline{E} до квадратного раскрыва (см. рис. 3,в) или до прямоугольного раскрыва (см. рис. 3, г). Конические рупорные излучатели могут быть образованы на основе круглого (см. рис. 3, д) или эллиптического волновода. Могут быть комбинированные рупоры (см. рис.3, е) различных сечений.

Рис.3. Основные типы рупоров

Фронт волны в рупорных антеннах не является плоским, что снижает их оптимально возможный КНД. В секториальных рупорах формируется волна с цилиндрическим фронтом, а пирамидальные и конические рупоры излучают сферическую волну.

Для увеличения направленности необходимо рупор выполнять достаточно длинным и с большим раскрывом. Однако при этом излучающая поверхность рупора не может иметь синфазное поле на раскрыве. Причиной являются разные расстояния от фазового центра O_ϕ (рис. 4) до различных точек раскрыва.

Если угол раскрытия рупора α мал, то фронт волны на выходе рупора близок к плоскому и КНД рупора будет максимальным для получаемого раскрытия. Главный лепесток ДН сужается примерно во столько же раз, во сколько увеличивается размер b_p относительно размера b волновода. При увеличении угла раствора рупора α фронт волны (см. рис. 4) в раскрытии искривляется, а это приводит к расширению ДН и уменьшению КНД. Фаза поля на краях раскрытия по

Рис.4. Структура поля в E-секториальном рупоре

сравнению с её значением в середине раскрытия зависит от расстояния NM . Запасдыв $k\Delta R_E = \pi/2$, а в H-плоскости можно допустить большее отклонение фазы до $0,75\pi$, так как в этой плоскости граничные условия ($E_\tau = 0$) позволяют допустить большую расфазировку поля на раскрытии рупора. Приняв эти допущения длины рупоров (R) выбирают из условий:

Для секториальных рупоров

$$R_E \geq b_p^2 / (2\lambda); \quad R_H \geq a_p^2 / (3\lambda). \quad (5)$$

Для пирамидальных рупоров с размерами раскрытия $a_p \times b_p$

$$R \geq (a_p^2 + b_p^2) / (2\lambda). \quad (6)$$

Для конических рупоров с диаметром раскрытия d_p

$$R \geq (d_p^2) / (2,4\lambda) - 0,15\lambda. \quad (7)$$

Рупоры называют оптимальными, для которых выполняется равенство в приведённых соотношениях. Если у такого рупора оставив его длину R неизменной, увеличить угол раскрытия α (см. рис. 4), то за счёт больших фазовых искажений ($k\Delta R$) в раскрытии, ДН деформируется и КНД уменьшится.

Направленные свойства рупорных антенн в секторе углов, примыкающих к главному и ближним боковым лепесткам, определяются как для синфазных раскрытий. В плоскости E у рупора с прямоугольным раскрытием поле имеет одинаковые амплитуды, следовательно, множитель системы.

$$F_c(\theta)_E = \frac{\sin(0,5kb_p \sin \theta)}{0,5kb_p \sin \theta}. \quad (8)$$

В плоскости H амплитуда поля E_s в прямоугольном раскрытии изменяется по закону косинуса от центра или синусу от грани, поэтому множитель системы

$$F_c(\theta)_H = \frac{\cos(0,5ka_p \sin \theta)}{(0,5\pi)^2 - (0,5ka_p \sin \theta)^2}. \quad (9)$$

Характеристики направленности конического рупора приближенно можно рассчитывать по формулам:

$$F_c(\theta)_E = \Lambda_1(u); F_c(\theta)_H = \Lambda_2(u), \quad (10)$$

где $u=0,5kd_p \sin\theta$.

Поскольку в рупорных антеннах невозможно добиться полной синфазности поля на раскрыве, то обычно изменения амплитудно-фазового распределения поля на раскрыве учитывают коэффициентом v_p . Для рупора оптимальной длины его КПД $v_p = v_a v_\delta \approx 0,52...0,64$. Потери в рупорных антеннах малы, поэтому их КПД близок к 100% и коэффициент усиления равен КНД. Для любых рупорных антенн

$$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} S_p v_p, \quad (11)$$

где S_p – площадь раскрыва рупора; v_p – КПД рупора.

КНД оптимальных рупоров грубо оцениваются по формулам: секториальных рупоров $D \approx 8a_p b_p / \lambda^2$; пирамидальных $D \approx 6a_p b_p / \lambda^2$; конических $D \approx 5(d_p \lambda)^2$. Ширина ДН на уровне $0,707 E_{\max}$ или $0,5P_{\max}$ (-3 дБ) в Е и Н-плоскостях определяется по формулам: $2\Delta\theta_E \approx 60^\circ \lambda / b_p$ и $2\Delta\theta_H \approx 80^\circ \lambda / a_p$ секториальных или пирамидоидальных рупоров и $2\Delta\theta_E \approx 60^\circ \lambda / d_p$, $2\Delta\theta_H \approx 70^\circ \lambda / d_p$ для конических рупоров.

Для получения больших значений КНД необходимо увеличивать размеры раскрыва, при этом длина рупора должна увеличиваться пропорционально квадрату увеличения линейных размеров раскрыва, а длина рупора оказывается очень большой. Поэтому КНД оптимальной длины рупора не более 15...20 дБ. Ширина ДН при этом в пределах 20...30 градусов. Рупор обладает высоким защитным действием (КЗД) благодаря малым затеканиям токов на его теневые (внешние) поверхности и хорошо согласован с волноводом в широком диапазоне частот. Диапазонные свойства рупорных антенн по согласованию ограничиваются в основном волноводом.

С увеличением относительных размеров раскрыва рупора ($a_p / \lambda, b_p / \lambda$, или d_p / λ) при неизменной длине его ДН сначала становится уже и КНД растёт, так как увеличиваются размеры излучающей поверхности. Однако когда длина рупора $R > R_{\text{опт}}$ растут фазовые искажения, вследствие чего ДН начинает расширяться и КНД уменьшается.

Почти синфазные рупорные антенны наиболее часто применяют в технике измерений на СВЧ. Такие рупоры имеют оптимальные размеры и их КНД в пределах 10...15 дБ. Если рупорные антенны применяются в качестве возбуждателей поля (облучателей) более сложных антенн, тогда возникает потребность иметь специальную форму ДН с относительно малым КНД. Получить куполообразную ДН с крутыми спадами поля возможно в сильно расфазированных рупорах, а это достигается при больших углах раствора α . Расфазированные рупоры обладают более широким рабочим диапазоном, чем синфазные рупоры. Их ДН при расфазировании $\Delta\Phi > 1,5\pi$ мало зависят от частоты.

Нередко возникает задача получить высокий КНД при самостоятельном применении рупорной антенны. В этом случае устраняют естественную расфазировку рупора путём трансформации сферической или цилиндрической волн в плоскую на раскрыве рупора. Существуют различные методы выравнивания фаз источников поля. Наиболее простой метод установки выпуклых линз в раскрыв рупора (рупорно-линзовые антенны).

Линза представляет собой радиопрозрачное тело с определенной формой поверхности, имеющей коэффициент преломления $n = \sqrt{\epsilon}$, отличный от единицы. Принцип действия

линзы основан на том, что линза представляет собой среду, в которой фазовая скорость волны либо больше скорости света ($v_{\phi} > c$), либо меньше ее ($v_{\phi} < c$). В соответствии с этим линзы разделяются на ускоряющие и замедляющие.

1. В ускоряющих линзах выравнивание фазового фронта волны происходит за счет того, что часть своего пути волны проходят в линзе с повышенной фазовой скоростью, и чем сильнее луч отклонен от оси линзы, тем больший участок пути они проходят с повышенной фазовой скоростью внутри линзы и профиль ускоряющей линзы должен быть вогнутым. В замедляющих линзах наоборот - профиль линзы должен быть выпуклым.

2. Линзу можно рассматривать как радиопрозрачное тело с коэффициентом преломления $n \neq 1$. У замедляющей линзы $n > 1$, а у ускоряющей - $n < 1$. На границе раздела воздух-поверхность линзы лучи будут преломляться. Угол преломления ψ согласно законам геометрической оптики будет связан с углом падения ψ_0 . В известном равенством $n \sin \psi = \sin \psi_0$.

3. Профиль линзы должен быть выбран таким, чтобы все преломленные лучи были параллельны. Это равносильно условию, что оптическая длина пути от источника (облучателя), расположенного в фокусе линзы, для любой точки раскрытия была одинакова. В этом случае в раскрытии линзы будет плоская волна.

4. Достоинствами рупорных антенн является их простота конструкции, высокий КПД и неплохие диапазонные свойства. Диапазон рабочих частот рупора зависит от питающего волновода.

5. Существенным недостатком рупорных антенн является сравнительно большая их длина. Это накладывает ограничения на использование рупоров в качестве остронаправленных антенн. Иногда возникает необходимость в получении сравнительно больших КНД (более 20 дБ). Получить большой КНД при небольшой длине рупора возможно многими методами. Однако все они заключаются в создании почти синфазных рупоров, у которых корректируются фазовые искажения в раскрытии. Идея метода может быть реализована путем установки в раскрытии рупора ускоряющую или замедляющую радиолинзу, которая трансформирует цилиндрическую или сферическую волну в плоскую.

6. Рупорные антенны излучают и принимают поле линейной поляризации. Для получения круговой поляризации применяют конические рупоры с фазирующими секциями в виде диэлектрических пластин, которые устанавливаются в питающем волноводе.

7. При применении рупорных антенн необходимо учитывать разные значения ДН в Е и Н-плоскостях. Чаще всего в Н-плоскости ДН примерно в 1,3...1,5 раза шире, чем в Е-плоскости. В ряде случаев (в многоканальной радиосвязи) желательно иметь одинаковые ДН в обеих плоскостях. Для этого внутреннюю поверхность рупора заполняют боковыми ребрами или канавками, корректирующими распределения поля вектора \vec{E} . Существуют и другие способы выровнять ДН в двух ортогональных плоскостях.

3. Волноводные и рупорные антенные решетки и область их применения.

Волноводные и рупорные антенные решетки широко применяются в современных радиотехнических системах, особенно в диапазоне сверхвысоких частот. Такие антенные системы обеспечивают высокую направленность излучения, большой коэффициент усиления и возможность формирования узкой диаграммы направленности. Использование волноводных излучателей позволяет эффективно формировать фазированные антенные решетки, применяемые в радиолокации, спутниковой связи и системах управления. Рупорные антенные решетки отличаются высокой эффективностью, малым уровнем потерь и хорошим согласованием с волноводными трактами. Благодаря этим свойствам они широко используются как самостоятельные излучатели, а также в качестве облучателей зеркальных и линзовых антенн. Применение таких антенных систем позволяет повысить качество передачи сигналов и улучшить помехозащищенность радиосвязи.

3.1 Системы волноводных излучателей.

Волноводы являются достаточно приемлемыми излучателями многоэлементных антенных решёток. Для фазированных антенных решёток (ФАР) необходимы элементы, имеющие полусферические ДН, что позволяет изменять направления главных максимумов суммарной ДН в большом секторе углов θ и φ . Этим требованиям удовлетворяют волноводные излучатели. Однако в отличие от вибраторных излучателей, в раскрыве волновода могут возбуждаться волны более высокого порядка (H_{nm} и E_{nm}), существенно влияющие на характеристики ФАР. Характеристики ФАР, в том числе и волноводных, наиболее сильно зависят от взаимной связи между волноводными элементами. Взаимная связь между элементами нарушает расчётные значения распределения амплитуд и фаз на раскрыве ФАР, а это приводит к изменению положения главных лепестков ДН и положения боковых лепестков при сканировании.

Известно, что взаимная связь между элементами зависит от расстояния между ними. Расстояния свыше λ снижают взаимодействия, но при этом возникают ложные максимумы ДН. Причём существуют разные взаимодействия в Е и Н-плоскостях. Более сильное взаимодействие проявляется в Е-плоскости, так как в этой плоскости ДН волновода более широкая.

Анализ характеристик ФАР с учётом всех особенностей волноводных излучателей задача чрезвычайно сложная и решается методом математического моделирования на ЭВМ. В дальнейшем характеристики ФАР корректируются с учётом экспериментальных проверок взаимных связей между излучателями.

С целью выбора оптимальных характеристик ФАР используют волноводы самых разных видов: квадратного сечения; Н-образного сечения; квадратного или кругового сечения с различными вырезами апертуры рупора; а также волноводы с диэлектрическими втулками или покрытием. Применение волноводно-диэлектрических элементов позволяет корректировать ДН одиночных излучателей и защищать волноводы от метеосадов, а также служит антенными обтекателями.

На основе волноводных ФАР построены радиолокационные станции, применяемые на самолётах, кораблях и средствах управления ракетами, кроме того, такие ФАР применяются в качестве облучателей зеркальных и линзовых антенн, а также используются в системах связи на космических аппаратах.

3.2 Многолучевые ФАР.

Особый интерес представляют многолучевые спутниковые ФАР. Многолучевые спутниковые антенны позволяют увеличить эффективность использования мощности и ширины полосы спутниковой линии. Множество узких лучей обеспечивают более высокое усиление в направлении локализованных зон с высокой плотностью трафика и позволяют получить большую ёмкость канала при той же мощности спутника по сравнению с антенной глобального покрытия с шириной луча 17.3° . Кроме того, при использовании многолучевой антенны (МЛА) частотный ствол ретранслятора может быть подключен посредством многополюсного многопозиционного СВЧ переключателя к любому из обслуживаемых географических районов Земли. Многолучевые ФАР с большим коэффициентом усиления можно использовать также для снижения стоимости земных станций в узловых пунктах сетей связи, находящихся в центрах узких лучей.

Такие многолучевые ФАР требуют только один рефлектор в виде системы рупоров, и поэтому их можно легко развернуть на спутнике. На рис.5 для наглядного представления изображена одна из простейших форм многолучевых антенн. Антенна представляет собой многолучевый сферический рефлектор с несколькими облучателями, облучающими несколько отличающихся секций рефлектора. Желательно иметь возможность сдвига луча на $\pm 8,6^\circ$ относительно центрального рупора, ориентированного на подспутниковую станцию.

Это позволит сканировать лучом в пределах видимой части поверхности земли. Для получения такого глобального сканирования диаметра L сферического рефлектора его эффективный диаметр должны соотноситься как $L \approx 1,4D$.

Рис. 5 Многолучевая ФАР со сферическим рефлектором

При отношении фокусного расстояния рефлектора к его диаметру $F/D = 0,7$ площадь физической поверхности рефлектора будет определяться выражением

$$A = 0,827L^2$$

коэффициент усиления антенны $G = \nu_a \pi^2 D^2 / \lambda^2 \approx 109,66 \nu_a f^2 D^2$, где ν_a - коэффициент использования поверхности (КИП), λ - длина волны, f - частота в ГГц.

Ширина ДН на уровне 3 дБ:

$$\theta_{[дБ]} = \frac{21,48^\circ}{fD}.$$

Каждый облучатель возбуждается через отдельный регулируемый делитель мощности.

Для обеспечения глобального покрытия в СВЧ диапазоне диаметр линзы должен быть около 50 см, а группа рупорных облучателей должна быть скомпонована так, как это показано на рис. 5. Если возбудить все 19 рупорных облучателей, то такая комбинация из 19 лучей, шириной 3° каждый создает общий луч круглого сечения шириной $17,3^\circ$, т.е. луч глобального покрытия. Коэффициент усиления такой антенны равен примерно 20 дБ при неравномерности не более 2 дБ. При возбуждении только одного облучателя формируется луч с усилением около 30 дБ и шириной в 3° . Надлежащее фазирование всех участвующих в формировании этого луча порционных излучений определяется длинами отрезков волноводов линзы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Айзенберг Г.З.** Антенны ультракоротких волн. – Москва: Радио и связь, 1985.
2. **Бахрах Л.Д., Курочкин В.И.** Антенны и устройства СВЧ. – Москва: Радио и связь, 1990.
3. **Воскресенский Д.И.** Антенны и устройства СВЧ. – Москва: Высшая школа, 2006.
4. **Краус Дж.** Антенны. – Москва: Радио и связь, 1988.
5. **Баланис К.** Теория антенн: анализ и проектирование. – Москва: Техносфера, 2010.
6. **Скляр Б.** Цифровая связь. – Москва: Вильямс, 2007.